

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT
INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE
AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING
FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH
ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE
OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE
SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN
SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5
INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR
ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE
PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ASADOV Damin Abduraximovich

КНАКИМОВ Valikhan Alikhanovich

Center for the development of professional qualification of medical workers

МАМАЖОНОВ Shokhrukhmirzo Olimjonovich

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

SHAYUNUSOV Bunyodjon Saliyevich

"Uzbekistan Railways" Joint Stock Company Health Service Tashkent, Uzbekistan

THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

For citation: Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon. The main directions of transformation of training, retraining and continuing professional education of managers in the healthcare system of the republic of Uzbekistan. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 23-29

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731630>

ABSTRACT

In the article, the main tasks for the transformation of the healthcare system according to the reforms of the administrative management implemented in the Republic of Uzbekistan are taken as a basis. In order to ensure the integrity and efficiency of the system transformation, it is emphasized that the organization of training, retraining and high-quality continuous professional education of the management staff has a special place. Problems in the training and continuing professional education of managers and their solutions are analyzed. Based on the 2019-2024 results, accumulated experience and developments of the "Public Health and Health Management" Department of the Center for the Development of the Professional Qualifications of Medical Workers, the mechanisms for training, retraining and quality continuous professional education of managers for the health care system have been developed and put into practice. introduction is indicated.

Key words: administrative reforms, healthcare system, training, retraining of managers, continuing professional education.

АСАДОВ Дамин Абдурахимович

ХАКИМОВ Валихан Алиханович

Центр развития профессиональной квалификации медицинских кадров

МАМАЖОНОВ Шохрухмирзо Олимжонович,

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

ШАЙУНУСОВ Бунёдjon Салиевич

Служба здравоохранения Акционерного общества «Узбекские железные дороги»

Ташкент, Узбекистан

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИДЕРОВ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В статье за основу взяты основные задачи по преобразованию системы здравоохранения в соответствии с реформами административного управления, реализуемыми в Республике Узбекистан. В целях обеспечения целостности и эффективности системной трансформации системы подчеркивается, что особое место занимает организация подготовки, переподготовки и качественного непрерывного профессионального образования управленческих кадров. Анализированы проблемы подготовки и непрерывного профессионального образования управленцев и пути их решения. На основании результатов деятельности кафедры «Общественное здоровье и управление здравоохранением» Центра развития профессиональных квалификаций медицинских работников в период 2019-2024 годов, накопленного опыта и наработок разработаны и внедряются в практику механизмы подготовки, переподготовки и качественного непрерывного профессионального образования управленцев для системы здравоохранения.

Ключевые слова: административная реформа, система здравоохранения, подготовка, переподготовка менеджеров, непрерывное профессиональное образование.

АСАДОВ Дамин Абдурахимович

ХАКИМОВ Валихан Алиханович

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

МАМАЖОНОВ Шохрухмирзо Олимжонович

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги

ШАЙОНУСОВ Бунёджон Салиевич

“Ўзбекистон темир йўллари” Акциядорлик жамияти Соғлиқни сақлаш хизмати

Тошкент, Ўзбекистон

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИДА РАҲБАР ХОДИМЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ, ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЗЛУКСИЗ КАСБИЙ ТАЪЛИМИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИННИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган маъмурий бошқарув ислохотларига мувофиқ соғлиқни сақлаш тизимини ўзгартиришнинг асосий вазифалари асос қилиб олинган. Тизимни тизимли ўзгартиришнинг яхлитлиги ва самарадорлигини таъминлаш мақсадида бошқарув кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва сифатли узлуксиз таълимни ташкил этиш алоҳида ўрин тутаётгани алоҳида таъкидланади. Менежерларни тайёрлаш ва узлуксиз касбий таълим муаммолари ва уларни ҳал қилиш йўллари таҳлил қилинади. Кафедра фаолияти натижаларига кўра “Жамоат саломатлиги ва Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ошириш марказининг 2019-2024 йилларда соғлиқни сақлашни бошқариш” қарори асосида тўпланган тажриба ва ишланмалар соғлиқни сақлаш соҳаси раҳбарларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва юқори сифатли узлуксиз касбий таълим олиш механизмлари ишлаб чиқилди ва амалиётга жорий этилди.

Калит сўзлар: маъмурий ислохот, соғлиқни сақлаш тизими, менежерларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш, узлуксиз касбий таълим.

Мавзу долзарблиги.

Мамлакатда амалга оширилаётган маъмурий бошқарув соҳасидаги кенг қамровли трансформация негизлари, алоҳида йўналишлари Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 8 августдаги ЎРҚ-788 “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида” Қонуни [1], Ўзбекистон

Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони [2] билан тасдиқланган “2022—2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”да, 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158 сонли “Ўзбекистон-2030 стратегияси тўғрисида” Фармонида [3] соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишга хос вазифалар ҳам белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 мартдаги Ф-33 сонли Фармойиши [4] билан айнан соғлиқни сақлаш тизими трансформациясининг хар бир йўналишининг ўрни кўрсатиб берилган.

Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган соғлиқни сақлаш тизимининг кенг қамровли трансформацияси узвийлиги ва якуний самарадорлигини таъминлашда раҳбар ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва сифатли узлуксиз касбий таълимини ташкиллаштириш алоҳида ўрин тутди.

Шу билан бирга соғлиқни сақлаш тизимида раҳбар ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва сифатли узлуксиз касбий таълимини ташкиллаштиришда бир қатор тизимли, ечимини кутаётган муаммолар шаклланган.

Ушбу муаммоларни муҳимлиги даражаси бўйича қуйидагича турлаш мумкин:

-тизимда фаолият кўрсатаётган аксарият раҳбар ходимларни «Соғлиқни сақлашни бошқариш ва жамоат соғлиғини сақлаш» бўйича ихтисослиги йўқ;

-раҳбар ходимлар стратегик захираси тизими шакллантирилмаган;

-раҳбар ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва узлуксиз касбий таълимининг яхлит тизими йўқ;

-раҳбарлик лавозимлари тури ва даражаси асосида табақалаштирилган узлуксиз касбий таълим тизими жорий этилмаган;

-раҳбар лавозимида фаолият кўрсатувчи мутахассисларнинг узлуксиз касбий таълими жараёнини мониторинг тизими ишлаб чиқилмаган.

Тадқиқот мақсади.

Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган соғлиқни сақлаш тизимининг кенг қамровли трансформацияси тамойилларига жавоб берувчи раҳбар ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва сифатли узлуксиз касбий таълимини ташкиллаштириш механизмларини яратиш ва жорий этиш.

Тадқиқот материали ва усуллари.

Мазкур тадқиқотда Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш марказининг “Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш” кафедрасининг 2019-2024 йиллардаги фаолияти натижалари таҳлил қилинган. Кафедра тажрибаси ва ишланмаларига таянган ҳолда соғлиқни сақлаш тизими учун раҳбар ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва сифатли узлуксиз касбий таълимини ташкиллаштириш механизмлари ишлаб чиқилган ва амалиётган жорий этилмоқда.

Олинган натижалар таҳлили.

Кўрсатилган давр мобайнида кафедра томонидан ташкиллаштирилган ва ўтказилган 26 номланишдаги 436 та ўқув цикларида 14122 мутахассислар таълим олган. Белгилаб берилган ўқув режалари ортиғи билан бажарилган.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимида 8563 та раҳбарлик лавозимлари (2023 йил декабрь ҳолатига) мавжуд бўлгани ҳолда биринчи мартаба “Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш” бўйича жорий этилган ихтисослаштириш ёки қўшимча қайта тайёрлашдан 2019-2024 йиллар давомида ўтганлар сони 356 нафарни, яъни мавжуд раҳбарлик лавозимларига нисбатан 4,2% ни, биринчи раҳбар лавозимларига нисбатан эса 9,3% ни ташкил қилмоқда. Демак, биринчи раҳбар лавозимида фаолият кўрсатаётган 90% дан ортиқ раҳбарлар “Соғлиқни сақлашни бошқариш ва жамоат соғлиғини сақлаш” бўйича ихтисосликга эга эмаслар. Айни пайтда раҳбар ходимлар стартегик захираси дастури бўйича махсус тайёргарликдан ўтган аксарият мутахассислар таълим даврида эгаллаган лавозимдан юқори лавозимга тайинланмаган.

Давлат ҳокимияти олий органларининг соғлиқни сақлаш соҳасига оид меъёрий-

хукукий ҳужжатлари ижросини таъминлаш мақсадида жорий этилган цикллардан асосий етти турдагиси бўйича белгиланган режалар ижроси таҳлили ўтказилди.

Таҳлил натижалари кўрсатишича соғлиқни сақлаш вазирлигининг меъерий ҳужжатлари билан тизим раҳбар ходимларини қайта тайёрлаш, малакасини ошириш бўйича белгилаб берилган режаларни худудлар ҳамда муассасалар кесимида ижроси бўйича кескин тафовутлар мавжуд.

Натижалари таҳлили ўтказилган циклларнинг биронтаси бўйича ҳам меъерий-хукукий ҳужжатлар билан тасдиқланган тингловчилар сони бўйича режа-жадваллар бажарилмаган. Мисол учун 2021/2022 ўқув йилида ўтказилган цикллар бўйича режаларга нисбатан ўртача иштирок кўрсаткичи 65,1% ни ташкил қилган бўлса 2022/2023 ўқув йилида ўтказилган цикллар бўйича режага нисбатан ўртача иштирок кўрсаткичи 45,5% ни ташкил қилган. Яъни бир ўқув йили давомида белгиланган режаларга нисбатан иштирок кўрсаткичи 30,1% га камайган.

Алоҳида аҳамият касб этадиган натижа шундан иборатки ўтказилган цикллар ичида энг паст иштирок кўрсаткичи 216 кредитли қайта тайёрлаш цикли (12,5%) ва 306 кредитли ихтисослаштириш (26,3%) цикли бўйича қайд этилган.

Мазкур циклларда вакилларининг иштирок этиши бўйича жамлама ўртача кўрсаткич бўйича биронта ҳам худуд ва муассаса режани тўлиқ бажармади. Циклларда режага нисбатан ўртача иштирок даражаси Андижон вилояти бўйича 65,3%, Наманган вилояти бўйича 60,8%ни, Қорақалпоғистон Республикаси бўйича 59,4%ни ташкил қилган ҳолда, Сурхондарё вилояти бўйича 33,2%ни, Хоразм вилояти бўйича 24,4% ни, республика тасарруфидаги даволаш профилактика муассасалари бўйича 11% ни ташкил қилди.

Шу билан бирга Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш марказининг “Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш” кафедрасининг ўқув-услубий фаолияти Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тасдиқланадиган ўқув йилининг календар режалари ҳамда Давлат ҳокимияти олий органларининг соғлиқни сақлашга доир меъерий-хукукий ҳужжатлари ижросига қабул қилинган Соғлиқни сақлаш вазирлигининг меъерий ҳужжатлари (буйруқ, кўрсатма хат, топшириқ хати) асосида ташкил қилинмоқда. Тингловчилар сони ва тингловчи-ой кўрсаткичлари бўйича кафедрага белгилаб берилган режалар доимий тартибда ортиги билан бажариб келинмоқда.

Фикримизча бундай ҳолатнинг асосий сабаби раҳбар ходимларнинг дипломдан кейинги таълимнинг алоҳида турлари ва кўринишлари жорий этилмаганлиги, режа-жадвалларини асоссиз белгиланганлиги эмас балки соғлиқни сақлаш тизими учун раҳбар ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва сифатли узлуксиз касбий таълимни ташкиллаштиришнинг яхлит, босқичли, табақалаштирилган тартиби жорий этилмаганлиги ҳамда жараён мониторинги йўлга қўйилмаганлигидадир.

Юзага келган ҳолатни келтириб чиқарган сабаблар ва омиллар, ҳолатнинг мазмун-моҳиятидан келиб чиққан ҳолда мавжуд муаммолар ечими бўйича жамлама таклифлар ишлаб чиқилди.

Бунда Ўзбекистон Республикасининг «Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида» 2022 йил 8 августдаги ЎРҚ-788-сонли Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сонли «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида» ҳамда 2023 йил 11 сентябрьдаги ПФ-158 сонли ««Ўзбекистон-2030» стратегияси тўғрисида» Фармонлари билан соғлиқни сақлаш тизимида давлат фуқаролик хизмати тамойилларини жорий этиш, раҳбар кадрлар малакасини ошириш ва захирасини шакллантириш бўйича белгилаб берилган вазифалар ижросини таъминлаш бўйича Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш марказини «Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш» кафедрасининг кўп йиллик тажрибаси ва илмий тадқиқотлари натижалари Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимида профессионал бошқарувчилар таркибини шакллантириш учун асос қилиб олинди.

Мазкур ишланмалар негизида ҳамда кафедра ходимларининг вазирликнинг ишчи гуруҳи таркибидаги ҳамкорликдаги фаолияти натижасида Соғлиқни сақлаш вазирининг 2023

йил 17 ноябрьдаги 291-сонли «Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимида профессионал бошқарувчиларнинг стратегик захираси, уларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш самарадорлигини тубдан яхшилаш тўғрисида»ги буйруғи имзоланди. Буйруқ билан:

- вазирлик тизимида раҳбар ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва узлуксиз касбий таълимни ташкиллаштириш концепцияси; раҳбар ходимлар стратегик захирасини шакллантириш тартиби тасдиқланди;

-соғлиқни сақлашни бошқарув органлари раҳбарлари учун «Бошқарувчилар мактаби», раҳбар лавозимига биринчи бор тайинланган мутахассислар учун, муассаса раҳбарлари ва бош ҳисобчилар ҳамда бош иқтисодчилар учун махсус малака ошириш цикллари жорий этилди;

-раҳбар ходимлар таълимнинг табақалаштирилган, масофавий таълими ҳамда мустақил таълимнинг буткул янги механизмлари жорий этилди.

Соғлиқни сақлашни бошқарувчилари учун табақалаштирилган узлуксиз касбий таълим алгоритмларини шакллантиришда кафедранинг амалий тажрибаси, бажарилаётган илмий тадқиқотлари ишланмаларини моҳиятини инобатга олган ҳолда алгоритм ва механизмлар жорий этилмоқда.

Бундай алгоритмларга Соғлиқни сақлашни бошқарувчилар даражаси асосидаги табақалаштирилган узлуксиз касбий таълими алгоритми (1-сонли схема) мисол бўла олади.

Схемада бирламчи тиббий-санитария муассасаси раҳбари, ҳудудий тиббиёт бирлашмаси раҳбар ходими, ихтисослаштирилган тиббий хизмат муассасаси раҳбар ходимлари даражасида табақалаштирилган узлуксиз касбий таълими алгоритми келтирилган.

Раҳбар ходимга фаолият кўрсатаётган муассаса хусусиятларидан келиб чиқиб табақалаштирилган узлуксиз касбий таълим алгоритми ўз ичига: “Соғлиқни сақлашни бошқариш ва жамоат соғлиғини сақлаш” бўйича ихтисослик олиш; беш йилда бир маротаба табақалаштирилган ўқув дастури бўйича умумий малака ошириш; ҳар беш йилнинг тўрт йили давомида (умумий малака ошириш ўтган йилдан ташқари) бир маротабадан табақалаштирилган мавзуй малака ошириш ўтиш; “Соғлиқни сақлаш бошқарувчиларининг Online Maktab” платформаси воситасида тизимли мустақил касбий таълим; раҳбарни лавозим траекторияси мониторинги босқичларини олади.

Хулоса.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимида раҳбар ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва узлуксиз касбий таълимни ташкиллаштириш концепцияси билан белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш хизматлар ва соҳалар фаолиятини мувофиқлаштиришни талаб қилади. Раҳбар ходимларнинг дипломдан кейинги касбий таълими жараёни узвийлиги ва сифатини таъминлашда ўқув жараёнини ташкиллаштиришга жалб этиладиган дипломдан кейинги таълим, ҳудудий соғлиқни сақлашни бошқарув органлари ва ихтисослаштирилган тиббий хизмат муассасалари вакиллари фаолиятини мувофиқлаштиришга алоҳида аҳамият берилмоқда.

1-сонли схема

Соғлиқни сақлаш тизимининг бошқарувчилари даражаси асосида табақалаштирилган узлуксиз касбий таълим алгоритми

Бирламчи тиббий-санитария муассасаси раҳбари	Ҳудудий тиббиёт бирлашмаси раҳбар ходими	Ихтисослаштирилган тиббий хизмат муассасаси раҳбар ходими
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг режа-жадвалига биноан ихтисослик бўйича қўшимча қайта тайёрлаш ўтиш. (ҳажми — 216 кредит-соат, давомийлиги-36-38 ўқув кунни, таълим тури – кундузги/кундузги+масофавий+сайёр)	Соғлиқни сақлаш вазирлигининг режа-жадвалига биноан ихтисослик бўйича қўшимча қайта тайёрлаш ўтиш. (ҳажми — 216 кредит-соат, давомийлиги-36-38 ўқув кунни, таълим тури – кундузги/кундузги+масофавий+сайёр)	Соғлиқни сақлаш вазирлигининг режа-жадвалига биноан ихтисослик бўйича қўшимча қайта тайёрлаш ўтиш. (ҳажми — 216 кредит-соат, давомийлиги-36-38 ўқув кунни, таълим тури – кундузги/кундузги+масофавий+сайёр)

<p>Хар беш йилда бир маротаба БТСЁМ раҳбар ходимлари учун махсус умумий малака ошириш ўтиш. (ҳажми — 144 кредит-соат, давомийлиги-18-24 ўқув куни, таълим тури – интеграцион (қундузги+масофавий+ сайёр), қундузги</p>	<p>Хар беш йилда бир маротаба ХТБ раҳбар ходимлари учун махсус умумий малака ошириш ўтиш. (ҳажми — 144 кредит-соат, давомийлиги-18-24 ўқув куни, таълим тури – интеграцион (қундузги+масофавий+ сайёр), қундузги</p>	<p>Хар беш йилда бир маротаба ИТХМ раҳбар ходимлари учун махсус умумий малака ошириш ўтиш. (ҳажми — 144 кредит-соат, давомийлиги-18-24 ўқув куни, таълим тури –қундузги, интеграцион (қундузги+ масофавий+сайёр)</p>
<p>Хар беш йилнинг тўрт йили давомида (умумий малака ошириш ўтган йилдан ташқари) бир маротабадан табақалаштирилган-махсус БТСЁМ раҳбар ходимлари учун мавзуй малака ошириш ўтиш. (ҳажми – 36-72 кредит-соат, давомийлиги- 6-12 ўқув куни, таълим тури – интеграцион (қундузги+масофавий +сайёр), қундузги</p>	<p>Хар беш йилнинг тўрт йили давомида (умумий малака ошириш ўтган йилдан ташқари) бир маротабадан табақалаштирилган-махсус ХТБ раҳбар ходимлари учун мавзуй малака ошириш ўтиш. (ҳажми – 36-72 кредит-соат, давомийлиги- 6-12 ўқув куни, таълим тури – интеграцион (қундузги+масофавий +сайёр), қундузги</p>	<p>Хар беш йилнинг тўрт йили давомида (умумий малака ошириш ўтган йилдан ташқари) бир маротабадан табақалаштирилган-махсус ИТХМ раҳбар ходимлари учун мавзуй малака ошириш ўтиш. (ҳажми – 36-144 кредит-соат, давомийлиги- 6-24 ўқув куни, таълим тури –қундузги, интеграцион (қундузги+масофавий+сайёр)</p>
<p>«Соғлиқни сақлаш бошқарувчиларининг Онлине Мактаб» канали воситасида тизимли равишда мустақил касбий таълим.</p>	<p>«Соғлиқни сақлаш бошқарувчиларининг Онлине Мактаб» канали воситасида тизимли равишда мустақил касбий таълим.</p>	<p>«Соғлиқни сақлаш бошқарувчиларининг Онлине Мактаб» канали воситасида тизимли равишда мустақил касбий таълим.</p>
<p>Раҳбарни лавозим траекторияси мониторинги. ССВ ни «Соғлиқни сақлаш бошқарувчилари» электрон базаси воситасида узлуксиз тартибда-онлайн ўтказилади.</p>	<p>Раҳбарни лавозим траекторияси мониторинги. ССВ ни «Соғлиқни сақлаш бошқарувчилари» электрон базаси воситасида узлуксиз тартибда-онлайн ўтказилади.</p>	<p>Раҳбарни лавозим траекторияси мониторинги. ССВ ни «Соғлиқни сақлаш бошқарувчилари» электрон базаси воситасида узлуксиз тартибда-онлайн ўтказилади.</p>

Ишлаб чиқилган ва соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимида амалиётга жорий этилаётган механизмлар идоравий тиббий хизматлар учун тегишли алгоритмларни хар бир хизматнинг хусусиятларини инобатга олган ҳолда шакллантиришда асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

REFERENCES| СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Law of the Republic of Uzbekistan ORQ-788 "On State Civil Service" dated August 8, 2023. - 2022. -30 b.
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 No. PF-60 "On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026". -2022. -318 p.
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 11, 2023 No. PF-158 "On Uzbekistan-2030 Strategy". -2023. -44 p.
4. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 24, 2022 No. F-33 "On measures to implement the tasks defined in the "open dialogue" of the President of the Republic of Uzbekistan with representatives of the health sector." - 2022. - 29 p.

Статья поступила в редакцию 11.05.2024; одобрена после рецензирования 22.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 11.05.2024; approved after reviewing 22.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Асадов Дамин Абдурахимович заведующий кафедрой общественного здравоохранения и управления здравоохранения Центра развития профессиональной квалификации медицинских кадров, д.м.н., проф. Ташкент, Узбекистан. E-mail: hva-kaf1@mail.uz, <https://orcid.org/0009->

0003-5534-4387

Хакимов Валихан Алиханович доцент кафедры общественного здравоохранения и управления здравоохранения Центра развития профессиональной квалификации медицинских кадров, д.м.н., проф. Ташкент, Узбекистан. E-mail: hva-kaf1@umail.uz, <https://orcid.org/0009-0003-5361-1221>

Мамажонов Шохрухмирзо Олимжонович заведующий отделением Министерства Здравоохранения, Ташкент, Узбекистан. E-mail: hva-kaf1@umail.uz, <https://orcid.org/0009-0003-5534-4312>

Шаюнусов Бунёджон Салиевич заместитель начальника Службы здравоохранения Акционерного общества «Узбекские железные дороги», Ташкент, Узбекистан. E-mail: hva-kaf1@umail.uz, <https://orcid.org/0009-0003-5534-2288>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Асадов Д.А. — идеологическая концепция работы, написание текста;

Хакимов В.А. — редактирование статьи;

Мамажонов Ш.О. – сбор и анализ источников литературы;

Шаюнусов Б.С. – сбор и анализ источников литературы.

Information about the authors:

Asadov Damin Abdurakhimovich Head of the Department of Public Health and Health Management of the Center for the Development of Professional Qualification of Medical Personnel, Doctor of Medical Sciences, Prof. Tashkent, Uzbekistan. E-mail: hva-kaf1@umail.uz, <https://orcid.org/0009-0003-5534-4387>

Khakimov Valikhan Alikhanovich Associate Professor of the Department of Public Health and Health Management of the Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Personnel, Doctor of Medical Sciences, Prof. Tashkent, Uzbekistan. E-mail: hva-kaf1@umail.uz, <https://orcid.org/0009-0003-5361-1221>

Mamajonov Shokhrukhmirzo Olimzhonovich Head of Department of the Ministry of Health, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: hva-kaf1@umail.uz, <https://orcid.org/0009-0003-5534-4312>

Shayunusov Bunyodzhon Salievich Deputy Head of the Health Service of the Uzbek Railways Joint Stock Company, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: hva-kaf1@umail.uz, <https://orcid.org/0009-0003-5534-2288>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Asadov D.A. — ideological concept of the work, writing the text;

Khakimov V.A. — editing the article;

Mamajonov S.O. – collection and analysis of literature sources;

Shayunusov B.S. – collection and analysis of literature sources.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000